

PHILOLOGICAL SCIENCES

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ (ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»)

Вариченко Г.В.

*Белорусский государственный университет, старший преподаватель,
Минск*

Проконина В.В.

*Белорусский государственный университет, старший преподаватель,
Минск*

LITERARY TEXT IN A FOREIGN AUDIENCE (LEARNING TO READ ON THE EXAMPLE OF VALENTIN RASPUTIN'S STORY "FRENCH LESSONS")

Varichenko G.,

*Belarusian State University, Senior Lecturer
Minsk*

Prakonina V.

*Belarusian State University, Senior Lecturer
Minsk*

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемам обучения чтению художественных текстов иностранных студентов нефилологических специальностей. Программный материал, рассматриваемый в статье, соответствует уровням B1-B2. Приведена система заданий, представляющая собой стратегии обучения чтению учебных художественных текстов.

ABSTRACT

The article is devoted to the problems of teaching reading literary texts to foreign students of non-philological specialties. The program material considered in the article corresponds to levels B1-B2. A system of tasks is presented, which is a strategy for teaching reading educational literary texts.

Ключевые слова: художественный текст; стратегии обучения чтению; эстетическая информация; смысловая структура текста; восприятие образного языка; проблематика текста.

Keywords: literary text; reading teaching strategies; aesthetic information; semantic structure of the text; perception of figurative language; text issues.

Современная методика преподавания иностранных языков рассматривает чтение не только как средство, но и как цель обучения. Учебная работа по обучению чтению организована, с одной стороны, в аспекте тех умений, которые должны быть сформированы на определенном уровне владения языком, с другой стороны, состав этих умений обусловлен качествами и характеристиками читаемого текста.

В программах по русскому языку как иностранному понимание художественных текстов входит в число умений, которые должны быть сформированы. Обратимся к Типовой учебной программе по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный», предназначенной для иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования первой ступени [1]. Ее структура и содержание соответствуют стандартным требованиям, предъявляемым к уровню языковой подготовки иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования первой ступени, и обобщают многолетний опыт преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный» в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Цель обучения – обеспечить владение иностранными студентами русским языком как средством межкультурного, межличностного и профессионального взаимодействия в пределах уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности (УКНПД) (в европейской классификации соответствует уровню B2, в российской классификации второму сертификационному уровню) [1].

В чтении при достижении УКНПД иностранный обучающийся должен уметь при чтении художественной литературы следить за ходом событий, изложенных в тексте, квалифицировать способ сообщения, анализировать и оценивать главных действующих лиц, определять авторскую позицию в отношении оценки персонажей и событий, выражать свое отношение к прочитанному [1].

Художественные тексты, несущие нечто большее, чем содержание, обладающие эстетической информацией и ее образным воплощением в тексте, очень сложны для понимания иностранным читателем. Подготовка к чтению неадаптированных литературных произведений предполагает обучение чтению учебных художественных текстов. Учеб-

ный художественный текст – «методически обработанный оригинал литературного произведения, соотношенный с языковой и коммуникативной компетенцией учащихся» [2, с. 33]. Объем учебных текстов ограничен 3-6 страницами.

В учебной литературе для иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования первой ступени [3],[4], представлены следующие учебные художественные тексты под рубрикой «Страницы современной литературной классики»: «Простите нас!» (По Ю.Бондареву) [3, с.31- 34]; «Солнце, старик и девушка» (По В. Шукшину) [3, с. 287- 290]; «Неотступный» (По Ю.Яковлеву) [3, с.350-353]; «Уроки французского» (По В.Распутину) [4, с.292-297]; «Деревенские жители» (По В.Шукшину) [4, с. 381-384].

Рассмотрим стратегии обучения чтению художественных текстов на примере чтения иностранными студентами-нефилологами рассказа «Уроки французского» (По В. Распутину).

Предтекстовые задания направлены на моделирование фоновых знаний (работа проводится в аудитории под руководством преподавателя).

1. Снятие страноведческих и лингвострановедческих трудностей. Дается представление об исторической эпохе, отраженной в произведении, о времени, когда оно писалось, о личности автора. Здесь присутствует краткий текст биографического характера и комментирование лингвострановедческих объектов: слова и словосочетания, которые содержат «приметы места и времени».

Задание 1. Все ли слова и словосочетания из данных ниже вам понятны?

Задание 2. Все ли слова в данном ряду вам известны? Переведите незнакомые слова на родной язык. Найдите среди них синонимы/ антонимы.

2. Устранение лингвостилистических трудностей. Следует познакомить учащихся с фоновыми, безэквивалентными словами, афоризмами, которые автор использует для характеристики героев, в повествовании, развертывая сюжет.

Задание 3. Все ли слова и словосочетания данного ряда, обозначающие чувства человека, вам известны?

Задание 4. Прочитайте выражения. Как вы понимаете подчеркнутые выражения? Какими синонимами их можно заменить?

3. Снятие лексико-грамматических трудностей. В задания выносятся слова, актуальные для понимания текста, ранее вообще не встречавшиеся в языковой практике учащихся или представленные в тексте в новом значении. Лексика организуется в группы с учетом лексико-семантических, лексико-структурных, лексико-синтаксических и словообразовательных связей.

Задание 5. В тексте вы встретите новые слова и словосочетания. Познакомьтесь с ними. Переведите на родной язык. (Предъявлены две группы глаголов в словосочетаниях, связанные с переездом героя в город и с игрой на деньги)

4. Снятие структурно-смысловых трудностей подразумевает «нахождение опорных слов в тексте; вычленение основной и дополнительной

информации; установление пространственных, временных отношений; причинно-следственных связей; определение значения смыслового куска для понимания текста в целом; соотнесение смысловых кусков текста между собой» [2, с.42]. Мы предлагаем для этой работы выделить следующие 2 фрагмента речевой структуры текста (*игра на деньги с мальчишками, трудности изучения французского языка в классе*), которые, на наш взгляд, должны заинтересовать читателя и поддержать мотивацию чтения.

Притекстовые задания. На данном этапе студентам предлагаются следующие задания. *Прочитайте текст. Скажите, где происходит действие рассказа? В какое время? Кто, по - вашему мнению, главные герои рассказа? Почему вы так считаете?*

Художественный текст учащиеся читают дома самостоятельно.

Послетекстовые задания.

1. Проверка понимания содержания текста.

Контролируется восприятие фактического содержания художественного текста: его тематики (о чем идет речь в тексте), На данном этапе студентам предлагаются задания, направленные на формирование умений:

- ориентироваться в фактическом содержании текста (задание 1);
- выявлять тематику и проблематику с опорой на определенные ориентиры (задания 2, 3, 4, 5);
- критически воспринимать предлагаемый план текста (задание 6);
- располагать фактический материал текста, данный в беспорядке, в соответствии с логикой сюжета (задание 7).

Задание 1. Ответьте на вопросы одним словом – «да» или «нет».

Задание 2. Найдите в тексте предложения, содержащие информацию о жизни мальчика в деревне в 1948 году. Продолжите их.

Задание 3. Найдите в тексте предложения, содержащие информацию об учёбе мальчика в деревне и в городе.

Задание 4. Найдите в тексте информацию об игре на деньги. Ответьте на вопросы.

Задание 5. Найдите в тексте ответ на вопрос: Почему мальчик ничего не рассказал учительнице?

Задание 6. Как, по-вашему, достаточно ли полно данный план передаёт содержание рассказа?

Задание 7. Расположите предложения, абзацы, взятые из текста, в той последовательности, в какой они встречаются в рассказе.

2. Проверка понимания проблематики текста.

На данном этапе студентам предлагаются задания, направленные на формирование умений:

- осознавать читателем то, что рассказывается в тексте (характеристика главных героев, мотивы их поступков) (задания 8, 9);
- анализировать и оценивать главных действующих лиц (задания 10,11,12);

• определять авторскую позицию в отношении оценки персонажей и событий; понимать основную мысль текста, его главную мысль; выражать свое отношение к прочитанному (задания 13,14,15).

Задание 8. Найдите в тексте информацию о жизни мальчика на квартире у тёти Насти. Прочитайте эту часть текста вслух. Как характеризует мальчика эта часть текста?

Задание 9. Скажите, почему мальчик стал ходить заниматься к учительнице домой? Какой из данных ответов вам кажется наиболее правильным?

Задание 10. Найдите в тексте и прочитайте вслух информацию, как учительница помогла мальчику выжить в трудное время.

Задание 11. Как вы думаете, почему Лидия Михайловна предложила мальчику играть на деньги? Какой из данных ответов вам кажется правильным?

Задание 12. Расскажите, что вы узнали о главном герое рассказа (авторе рассказа).

Задание 13. Скажите, какие черты характера вам нравятся в людях. Какой человек Лидия Михайловна?

Задание 14. Прочитайте заключительный отрывок текста. Как вы думаете, какой разговор произошёл между директором школы и Лидией Михайловной? Сравните ваше мнение с окончанием полного текста рассказа.

Задание 15. Вернитесь к началу рассказа. Скажите, почему автор рассказа и сейчас чувствует свою вину перед учительницей?

Система заданий к учебному художественному тексту «Уроки французского» (по В. Распутину) разработана нами на основе методического аппарата к учебным художественным текстам, предложенного Л.С. Журавлевой и М.А. Зиновьевой. Данная стратегия обучения чтению апробирована на занятиях по русскому языку как иностранному в группах филологов 2-3 курсов Белорусского государственного университета.

ЗАДАНИЯ К РАССКАЗУ «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (ПО В. РАСПУТИНУ)

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Все ли слова и словосочетания из данных ниже вам понятны?

Начальная школа, огород, квартировать (жить на квартире), шофёр, пятёрка (оценка), гематоген.

Задание 2. Все ли слова в данном ряду вам известны? Переведите незнакомые слова на родной язык. Найдите среди них синонимы.

Пойти, поехать, отправиться, съездить, отвезти, приехать, уехать.

Задание 3. Все ли слова и словосочетания данного ряда, обозначающие чувства человека, вам известны?

Морщиться, теряться, испугаться, деревенеть, не двигаться (от страха), плакать, жаловаться, кричать, хитрить;

чувствовать себя неловко, бежать со слезами на глазах, заставлять себя смириться, не обращать

внимания (на кого?), кричать, перебивая друг друга.

Задание 4. Прочитайте выражения. Как вы понимаете подчеркнутые выражения? Какими синонимами их можно заменить?

Семья жила совсем плохо, хуже – некуда.

Мать ради сына **отрывала последнее** от сестрёнки с братишкой.

Ему было горько – хуже всякой болезни.

Он не был готов к тому, чтобы **жить среди чужих людей**.

Не было в тот день и **не могло быть во всём мире человека несчастнее** меня.

Задание 5. В тексте вы встретите новые слова и словосочетания. Познакомьтесь с ними. Переведите на родной язык.

а) пойти в 5 класс,

отправиться из дому за пятьдесят километров в город,

договориться о квартире,

отвезти в город,

приехать для учёбы,

не уезжать из дому никогда,

похудеть из-за тоски по дому, недоедать,

отправлять в город сыну хлеб.

б) игра, играть,

начать играть, играть в «пристенок», играть на деньги,

игра на деньги, остановить игру,

играть по-настоящему,

напрашиваться на игру,

проигрывать/ выигрывать

проигрыш/ выигрыш, (не) честный выигрыш,

выходить из игры,

игра доставляла удовольствие,

следить, смотреть за игрой = болеть (за кого?»),

хозяйничать на игре, хитрить, проиграть,

обойтись без игры.

Задание 6. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. Скажите, где происходит действие рассказа? В какое время? Кто главные герои рассказа?

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Задание 1. Ответьте на вопросы одним словом – «да» или «нет».

1. Главный герой рассказа – мальчик из сибирской деревни?

2. В деревне в то время жили бедно?

3. Чтобы продолжать учиться в школе, надо было ехать в город?

4. В городе мальчик учился очень хорошо?

5. С французским языком у него не было проблем?

6. Мальчику нравилось жить в городе?

7. Он начал играть на деньги, потому что ему нравилась эта игра?

8. Мальчишки били его, потому что он всем рассказывал об игре?

9. Он сам рассказал учительнице правду?

Задание 2. Найдите в тексте предложения, содержащие информацию о жизни мальчика в деревне в 1948 году. Продолжите их.

Жили без отца ...

была только начальная школа ...
школа была далеко за пятьдесят километров ...
должен был квартировать у знакомых ...
шофёр отвёз ...
началась самостоятельная жизнь ...

Задание 3. Найдите в тексте предложения, содержащие информацию об учёбе мальчика в деревне и в городе.

Учился хорошо ...
другого дела у него здесь не было ...
по всем предметам были пятёрки ...
были проблемы с произношением ...

Задание 4. Найдите в тексте информацию о жизни мальчика на квартире у тёти Насти. Прочитайте эту часть текста вслух. Как характеризует мальчика эта часть текста?

Я очень скоро стал замечать, что хлеб и картошка куда-то исчезают. Кто брал – тётя Настя ли, крикливая женщина, которая одна воспитывала троих детей, кто-то из её старших девочек или младший, Федька, – я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно исчезает. Но я заставил себя смириться. Легче матери не станет, если она услышит правду.

Задание 5. Найдите в тексте информацию об игре на деньги.

Как мальчики попали на поляну, где играли на деньги?

Кто играл там?

Кто был главным в игре?

Это была честная игра?

Задание 6. Найдите в тексте ответы на вопросы.

Почему мальчик стал играть на деньги?

Почему Вадик и его друзья били мальчика?

Почему мальчик ничего не рассказал учительнице?

Как учительница узнала правду?

Задание 7. Скажите, почему мальчик стал ходить заниматься к учительнице домой?

Какой из данных ответов вам кажется наиболее правильным?

Мальчику было интересно узнать, как живёт учительница.

Мальчик терялся на уроках и чувствовал себя неловко.

Мальчик был голоден, и учительница пригласила его поужинать.

Мальчик не мог правильно произносить французские слова, поэтому учительница начала заниматься с ним дома.

Задание 8. Найдите в тексте и прочитайте вслух информацию, как учительница помогала мальчику выжить в трудное время.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня лежит посылка, которую принёс в школу какой-то мужчина. Я удивился: почему ящик? – мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке...

Задание 9. Как вы думаете, почему Лидия Михайловна предложила мальчику играть на

деньги? Какой из данных ответов вам кажется правильным?

Лидия Михайловна предложила мальчику играть на деньги, ...

– потому что в детстве когда-то она тоже играла на деньги;

– потому что она хотела узнать, та это игра или нет;

– потому что игра доставляла ей удовольствие, она веселела и смеялась;

– потому что Лидия Михайловна очень хотела помочь мальчику выжить в это трудное для него время и заработать деньги на еду. По-другому он помощь не принимал.

Задание 10. Как, по-вашему, достаточно ли полно данный план передаёт содержание рассказа?

План

1. Начало самостоятельной жизни.
2. Проблемы в школе.
3. Голодная жизнь в городе.
4. Игра на деньги.
5. Тайна раскрыта (в школе узнали об игре на деньги).
6. Посылка с продуктами.
7. Необычное предложение учительницы.

Задание 11. Расположите предложения, абзацы, взятые из текста, в той последовательности, в какой они встречаются в рассказе.

1. Жили мы без отца, жили совсем плохо.
2. Однажды с Федькой мы пошли гулять за огороды. На небольшой поляне мы увидели ребят.
3. Прикрывая глаз рукой, я вошёл в класс, сел за свою парту и опустил голову.
4. До этого никто из нашей деревни в городе не учился. Я был первый.
5. Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году.

6. Они били меня по очереди. Я старался не упасть, ни за что не упасть, даже в те минуты мне казалось это позором.

7. У нас в деревне была только начальная школа. Я должен был отправиться из дому за 50 километров в город.

8. С французским языком у меня были проблемы из-за произношения.

9. Первым уроком был французский. Лидия Михайловна, конечно, сразу увидела знаки на моём лице, хотя я, как мог, прятал их.

10. Учился я тут хорошо.

Задание 12. Расскажите, что вы узнали о главном герое рассказа (авторе рассказа).

1. Где он родился и учился?
2. Почему он не смог продолжать учёбу в своей деревне?
3. Какая у него была семья? Как они жили?
4. Какие проблемы были у мальчика в городе?
5. Почему он стал играть на деньги?
6. Почему местные ребята его били?
7. Почему он ничего не рассказал учительнице?

8. Почему он вернул посылку с продуктами Лидии Михайловне?

9. Почему он принимал деньги от Лидии Михайловны?

Задание 13. Прочитайте и скажите, какие черты характера вам нравятся в людях.

Какой человек Лидия Михайловна?

Качество (черта) характера	Какой человек
доброта	добрый человек
отзывчивость	отзывчивый
скромность	скромный
внимательность	внимательный
сочувствие	сочувствующий
самопожертвование	способный на самопожертвование
чуткость	чуткий
безразличие	безразличный
строгость	строгий
жестокость	жестокий
чёрствость	чёрствый
(не)равнодушие	(не)равнодушный

Лидия Михайловна – это человек.

Она способна на.....

Ей не характерны такие черты характера, как.....

Задание 14. Прочитайте заключительный отрывок текста. Как вы думаете, какой разговор произошёл между директором школы и Лидией Михайловной?

Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счёте. Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донёлся удивлённый, если не сказать поражённый, но твёрдый, звенящий голос:

– Лидия Михайловна!

Мы замерли. В дверях стоял директор.

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила домой.

– Поеду к себе на Кубань, – сказала она, прощаясь. – А ты учись спокойно, никто тебя за этот случай не тронет. Тут виновата я. Учись, – она потрепала меня по голове и ушла.

Задание 15. Скажите, почему автор рассказа и сейчас чувствует свою вину перед учительницей?

Литература

1. Русский язык как иностранный. Типовая учебная программа по учебной дисциплине для иностранных студентов нефилологических специальностей высшего образования первой ступени/ С.И. Лебединский, Г.Г. Гончар. Минск, 2019. Утв. 25.07.2019. Рег. № ТД-Д. 381/тип. – 47 с.

2. Журавлева Л. С., Зиновьева М. Д. Обучение чтению (на материале художественных текстов). 2-е изд., перераб. и доп.– Русский язык, 1988.– 152 с.

3. Лебединский С.И. Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for Foreigners: Complete Course. В1. Пороговый уровень владения языком. Учебник. – Научный мир, 2014. – 355 с.

4. Лебединский С.И. Русский язык для иностранцев: полный курс. Russian for Foreigners: Complete Course. В2. Уровень бакалавра и специалиста. Учебник. – Научный мир, 2013. – 544с.